

Министерство образования и науки Российской Федерации

**Российская академия народного хозяйства и
государственной службы
при Президенте Российской Федерации**

Факультет дополнительного профессионального образования
«МИДПО»

**ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО:
ВЫЗОВЫ XXI ВЕКА**

**Материалы II Международной научной конференции
(28 января 2013 г.)**

Том 1

**Москва
МИДПО
2013**

УДК 37.01(082)
ББК 74.00

Образовательное пространство: вызовы XXI века. Материалы II Международной научной конференции (28 января 2013 г., г. Москва). Под общей ред. А.М.Балбеко, В.П.Подвойский. В 3 томах. Том 1. – М.: МИДПО, 2012. – 128 с.

ISBN 978-5-98044-002-2

В настоящем сборнике представлены материалы докладов участников научной конференции, посвященные перспективам развития системы образования в Российской Федерации, критериям качества подготовки специалистов, новым образовательным технологиям.

Сборник материалов международной научной конференции адресован ученым, аспирантам и всем, кто интересуется вопросами развития образования в XXI веке.

УДК 37.01(082)
ББК 74.00

ISBN 978-5-98044-002-2

© Коллектив авторов, 2013
© МИДПО, 2013

Поликультурное образовательное пространство: условия и принципы формирования

М.А. Лазарев

научный сотрудник, ФГНУ «Института художественного образования» РАО

Образование, обеспечивая сохранение и передачу культурных ценностей, – важнейший фактор потенциального развития культуры. Интеграция России в мировое образовательное пространство требует реализации в качестве доминанты современного образовательного процесса гуманистической парадигмы, вектор которой направлен на обретение умения вести диалог, уважительно относиться к иным мировым и локальным этническим культурам. Новые требования предъявляются к учащимся, которые, соприкасаясь с процессами и явлениями, принадлежащими самым разным культурам, должны свободно ориентироваться в поликультурном мире. Современная парадигма российского образования предусматривает использование потенциала образования для объединения российского общества, сохранения единого социокультурного пространства страны.

Особую роль в данном процессе призваны играть образовательные учреждения, задачи поликультурного образования решают также учреждения дополнительного образования (прежде всего – художественного). Это огромная сила, способная изменить ситуацию в поликультурном образовании.

Необычайно остро эти проблемы стоят перед образовательными учреждениями, осуществляющими обучение в регионах, расположенных на в пространстве активных – и, возможно, острых межкультурных взаимодействий. Региональные образовательные учреждения, как и всё российское образование, призваны решать проблемы совместного обучения учащихся с разными языковыми, конфессиональными, культурными корнями и национальным менталитетом.

В современной науке реализация моделей регионального поликультурного образования рассматривается зачастую как путь разрешения межнациональных конфликтов. В регионах уделяется огромное внимание гармонизации межнациональных и государственно-конфессиональных отношений, профилактике этнического и религиозного экстремизма, обеспечению правопорядка. Особенно важно, чтобы такая работа в региональных учебных образовательных учреждениях строилась на основе долгосрочных программ, была повседневной и кропотливой. Образовательные модели, программы и проекты, направленные на обеспечение поликультурного образования в большинстве регионов, определяются как социально значимые, нацеленные на поддержание межнационального мира (Этническая толерантности межнациональный мир на Кубани. О решении заседания Координационного совещания по обеспечению правопорядка – Совета безопасности при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края от 18 января 2011 года № 52. [Сайт администрации Краснодарского края]. URL: <http://www.kubangov.ru> - дата обращения: 16.10.2012).

Результатом регионального поликультурного образования должно стать «осознание ценности культурно-регионального сообщества своей малой родины как составной части российской гражданской нации; принятие культуры и духовных традиций многонационального народа России; развитие гражданского самосознания на основе этнокультурной принадлежности по факту своего происхождения и начальной социализации; формирование способностей предупреждать межнациональные конфликты и разрешать их ненасильственными средствами; освоение культуры межнационального общения в современном мире» (Этническая толерантности межнациональный мир на Кубани. О решении заседания Координационного совещания по обеспечению правопорядка – Совета безопасности при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края от 18 января 2011 года № 52. [Сайт администрации Краснодарского края]. URL: <http://www.kubangov.ru> - дата обращения: 16.10.2012).

Поликультурное образовательное пространство – это прежде всего пространство, в котором происходит этническое культурное самоопределение личности, а также познание и приятие учащимся культуры этнического большинства. При

этом в поликультурном пространстве есть условия для более глубокого понимания и осмысления культуры своего народа, знакомства с мировыми культурами и религиями и региональными субкультурами, что обеспечивает успешную бесконфликтную самореализацию в российской и мировой поликультурной среде.

Построение образовательного пространства есть определенный способ структурирования образовательного процесса, при котором он выстраивается в соответствии с определенными культурой педагогическими смыслами, а также общим представлением о профессионале, его образовании и месте в мире.

Художественное образование в поликультурном пространстве позволяет рассмотреть особенности своей художественной культуры через призму культур других народов и мировой культуры в целом, понять уникальность каждой этнокультуры, хрупкость и сложность поликультурных взаимосвязей современного мира.

Модели образовательного процесса в поликультурном пространстве обязаны учитывать, что в XXI веке оно является поликультурным по сути, содержанию, способам и формам функционирования и должно чутко реагировать на региональные, российские и мировые социальные процессы.

Одной из проблем современного российского образования является этническое культурное самоопределение учащихся, необходимость сохранения и укрепления их гражданской, национальной и культурной идентичности в условиях поликультурного и конфессионального многообразия. Все чаще молодые люди, включаясь в сеть массовых коммуникаций, потребляя низкопробную продукцию поп-культуры, постепенно утрачивают связь со своей этнической культурой и становятся носителями унифицированной культуры, навязанной средствами массовой информации.

В настоящее время в региональном образовании возник ряд противоречий, которые требуют своего разрешения:

– между глобализацией мирового пространства, стремлением России и регионов участвовать в мировых процессах, с одной стороны, и несформированностью нового

поликультурного мировоззрения российского общества – с другой;

– между общемировыми тенденциями сближения народов, интенсивным интегративным взаимодействием культур, созданием единого европейского культурного и образовательного пространства – и усилением конфронтации в отношениях между государствами, возникновением терроризма, войн и конфликтов на религиозной и межнациональной почве;

– между нарастающей интенсивностью миграционных процессов внутри России и отдельных регионов, ведущих к дисбалансу равновесия, – и крайне медленно идущими процессами в российском и региональном образовании по выработке новой парадигмы, направленной на интеграцию культур и народов как фактора стабильности;

– между потребностью общества в решении важнейшей социальной задачи: повышение уровня образования личности – и недостаточным вниманием образовательных учреждений к решению данной проблемы, что проявляется в нехватке новых направлений и технологий, способствующих эффективности образовательного процесса, воспитания в личности носителя общечеловеческой универсальной культуры, собственной национальной культуры и набора региональных субкультур;

– между органичным вхождением учащихся в сеть массовых коммуникаций в процессе образования в поликультурном пространстве – и ослаблением при этом связей со своей национальной культурой, что ведет к единообразию, стандартизации, унификации и клиповости мышления;

– между стремлением приобщить учащихся к поликультурным ценностям, к культуре этнического большинства – и сохранением ими своих национальных культурных корней;

– между потенциальными возможностями искусства в образовании – и недостаточностью внимания к специальным научным исследованиям в этом направлении;

– между востребованностью средней школой и средними специальными учебными учреждениями в поликультурном образовании школьников и студентов – и неподготовленностью педагогических кадров, способных реализовывать

поликультурную направленность школьного и среднего специального образования;

– между объективными возможностями образовательных учреждений организовать учебно-воспитательный процесс в поликультурном пространстве – и отсутствием целостной педагогической модели, решающей данную задачу.

В связи с этим чрезвычайно актуальны теоретические разработки и поиск эффективных форм и методов образования (и художественного – в частности), способствующего межкультурному диалогу, бесконфликтному сосуществованию различных этносов и религиозных конфессий, общей консолидации российского общества.

Обсуждение и исследование проблем образования в поликультурном пространстве, анализ научных и научно-педагогических исследований по этой проблематике отражены в большом количестве работ по философии, социологии, психологии, педагогике. Однако среди них мало таких, которые посвящены образованию в поликультурном пространстве средствами искусства.

Между тем именно через познание иной культуры молодой человек становится духовно богаче, начинает толерантно относиться к представителям другой культуры.

М.С. Каган в своих трудах отмечает, что искусство является самым эффективным посредником, оно делает более легким «вхождение» в чужую культуру, приобщение к ней. (Каган, 1988: 215).

Вот почему так важно строить сегодняшнее образование так, чтобы «диалог культур» (В.С. Библер) способствовал духовному обогащению личности, его всестороннему и этнокультурному развитию. Национальная художественная культура, народное искусство являются носителями этнической специфики.

Концепция модернизации Российского образования так же указывает на необходимость более полного использования нравственного потенциала искусства при формировании и развитии ценностных ориентаций молодежи.

«Если мы хотим сохранить единство России, то современная образовательная система при ее стремлении к

цивилизации должна реализовывать принцип: от воспитания культуры своего народа к культуре совместно проживающих народов, а затем к пониманию мировой культуры, т.е. поликультурного образования должна стать принципиальной в построении образовательной системы» (Ибрагимова, 2008: 49).

Таким образом, стоит подчеркнуть, что, признавая поликультурализм как стратегию развития, необходимо более эффективно выстроить процесс подготовки растущего человека к адаптации в этом пространстве и подготовить современную молодежь к продуктивному межкультурному взаимодействию.

Рассмотрим этот процесс на примере высшего профессионального образования. Российское высшее профессиональное образование традиционно строится как процесс передачи заранее известных знаний, что часто приводит к формированию монокультурного мировоззрения.

Одним из продуктивных подходов преодоления проблем является пространственный подход – взгляд на образовательный процесс с позиции определения образовательного пространства как «поля возможностей для образования», задающего определенные границы, внутри которых потенциально допустима реализация бесконечного множества вариантов взаимо- и самообразования.

Понятие поликультурное образовательное пространство вносит новый смысл в образование: пространство – это совокупность мест, где человек получает профессиональное образование, встраивая свои интересы в предложенные варианты или создавая собственные образовательные траектории. Таких траекторий может быть тем больше, чем больше размер и «открытость» образовательного пространства.

Понятие образовательного пространства как условия и результата не столько деятельности преподавателей, сколько – собственной активности студентов, приводит к постулированию роли собственных сил последних. Педагоги не столько несут готовую информацию, сколько сопровождают студентов в их личном постижении профессии через собственные ощущения. Базовый минимум знаний не отбрасывается, а существенно меняет место в образовании, следуя за развитием студента. Усвоение студентами профессиональных норм и достижений

происходит путем сравнения и дополнения к достижениям самих студентов.

Целью создания поликультурного образовательного пространства является приобщение к различным культурам, формирование общепланетарного сознания, позволяющего тесно взаимодействовать с представителями различных стран и народов и интегрироваться в мировое и общеевропейское культурно-образовательное пространство.

Основной задачей поликультурного образовательного пространства должно быть развитие способности к межкультурной коммуникации. Данное понимание поликультурного образовательного пространства затрагивает основы художественного образования, поскольку речь идет об изменении отношения молодых людей к миру, культуре, искусству и тем самым к самим себе, о расширении понятия идентичности в содержательном плане.

Моделирование условий создания поликультурного образовательного пространства опирается на следующие принципы:

- *Принцип расширения образовательного пространства* – постоянное и планомерное территориально-пространственное увеличение возможностей для образования и самообразования студента, развития его способностей к творческой ориентировке в существенных сторонах современного ему общества и культурной среде.

- *Принцип культурного обогащения образовательного пространства* – целенаправленное наполнение культурными ценностями среды вхождения студента в жизнь многокультурного социума, обеспечение познания студентом этих ценностей в различных формах презентации культуры, в поведении других людей и в собственных проявлениях студента.

- *Принцип увеличения открытости образовательного пространства*

- – увеличение возможностей студента в выборе содержания, способов, методов, форм и мест своего образования, в накоплении и рефлексии профессионального и личностного опыта;

- признание «спонтанности развития психики» студента как процесса, по ходу которого возникают внутренние противоречия – движущие силы, позволяющие актуализировать творческий потенциал студента, стимулировать творческое преобразование накопленного опыта.

В оценке поликультурного образовательного пространства характеристика – «широта / узость» означает количество «мест», где потенциально могут осуществиться образовательные эффекты.

Эти «точки пространства» задаются образовательной программой. Чем более широким является образовательное пространство учреждения, тем больше потенциальных возможностей для индивидуального образовательного маршрута студента оно предоставляет внутри себя и признает во внешнем окружении.

Самое широкое поликультурное образовательное пространство – это глобальное пространство мирового масштаба, в которое могут «входить/выходить» студенты и профессионалы из многих точек планеты Земля. Под глобальным расширением образовательного пространства мы понимаем включение всей планеты в «места», где происходят запланированные образовательные эффекты в индивидуальном профессиональном образовании конкретного студента.

Вторая характеристика поликультурного образовательного пространства – «обогащенность / обедненность». Под обогащенностью поликультурного образовательного пространства мы понимаем насыщенность образовательного процесса ценностями культуры, обеспечивающими профессионально-духовное развитие студента. Обогащение образовательного пространства – это обеспечение его наполнения разнообразными культурными смыслами.

Эта характеристика образовательного пространства и задает поликультурность – углубление в культурные ценности своего народа и ценности близких и далеких народов.

Третья характеристика образовательного пространства – «открытость / закрытость» означает меру «творимости» образовательного процесса самим студентом. Открытое

образовательное пространство позволяет студенту «входить» в те его элементы, которые он считает для себя значимыми и «выходить» из теряющих для него актуальность.

В открытом образовательном пространстве студент становится активным творческим субъектом, а содержание пространства он наполняет жизненно важными для себя проблемами. Открытое образовательное пространство как бы «втягивает» студента в свой эпицентр. На наш взгляд, «открытость» поликультурному образовательному пространству позволяют задавать новые информационно-коммуникационные технологии.

Особенности создания поликультурного образовательного пространства в вузах:

- расширение профессионального образовательного пространства вплоть до организации межкультурного взаимодействия студенчества вплоть до глобального (всемирного) диалога;

- преобладание тенденции культурного обогащения образовательного процесса ценностями развития наряду с «общеобразовательными» ценностями «культурного многообразия» (плюрализма) и «культурной самобытности»;

- рост возможностей сотрудничества в выстраивании собственного профессионального образования: проведение самостоятельных стажировок, практик и исследований, выбора учебных дисциплин и преподавателей и др.

Способ повышения открытости поликультурного образовательного пространства – создание новых форм, открытых для вхождения любым студентом, независимо от профиля профессиональной подготовки.

Педагогическими условиями эффективного функционирования поликультурного образовательного пространства в образовательных учреждениях являются:

- расширение образовательного пространства, как постоянное и планомерное территориальное увеличение возможностей для образования и самообразования студента;

- культурное обогащение образовательного

пространства, как целенаправленное наполнение гуманистическими ценностями образовательных процессов;

- увеличение открытости образовательного пространства, как рост возможностей выбора или конструирования учащимися различных образовательных действий и процессов при построении индивидуальной образовательной траектории.

В целом, в ходе теоретического исследования проблемы взаимодействия образовательных систем были выделены принципы, компоненты и этапы организации поликультурного образовательного пространства.

Принципы, компоненты, направления и этапы создания поликультурного образовательного пространства

Поликультурное образовательное пространство учреждения образования и культуры

Базовые принципы организации

- проблемно-тематическое структурирование культуросообразного содержания образования;

- использование инновационных образовательных технологий (создание диалогического пространства занятия, проектные технологии, самостоятельная исследовательская деятельность учащихся, деловые игры, драматизация, игровое моделирование и т.д.);

- соотносительность в образовательной среде динамики культуры и личности;

- активизация особых механизмов культурного саморазвития личности с учетом важнейших обстоятельств жизнедеятельности системы «личность–социальные общности–общество», норм и требований, регулирующих их взаимосвязь.

Частные принципы

- включение элементов этнопедагогики в образовательный процесс (элективные и спецкурсы; использование принципов народного воспитания, с одной стороны, и преодоление стереотипов этнопедагогики, с другой);

- концептуальные идеи поликультурного образования;

- регионализация образования;

- детерминация содержания образования ведущими культурными традициями, идеями толерантности, веротерпимости, национальными и

общечеловеческими ценностями,

- приобщение учащихся к ценностям поликультурализма;
- формирование интереса учащихся к проблемам толерантности в поликультурном мире.

Принципы культуросообразного построения содержания образовательного процесса

- контекстный социокультурный подход к занятиям;
- диалогизация учебно-воспитательного процесса,
- семиотическая неоднородность,
- регионализация,
- перевод содержания с уровня значений на уровень личностных смыслов, целостности источников содержания образования,
- перенос акцента на творческое проявление учащегося на любых образовательных предметах.

Ведущие компоненты

- воспитание чувства гражданской ответственности и активной жизненной позиции;
- открытость к пониманию специфики иной культуры, осуществлению межкультурного диалога;
- развитие готовности к сохранению культурных и исторических ценностей;
- развитие и совершенствование гуманитарного образования на всех уровнях, включая подготовку и повышение квалификации педагогов.

Направления организации

- приобщение подрастающего поколения как к национальной, так и к общероссийской и мировой культуре;
- нравственное и гражданственное воспитание молодежи;
- развитие ноосферного сознания и планетарного мышления;
- формирование готовности и умения осуществлять конструктивный межкультурный диалог в многонациональной среде

Этапы создания (по мере роста ее уровня и усложнения педагогических задач)

1 этап проектно-диагностический: диагностика уровня КОС, мониторинг учебно-воспитательного процесса, определение направлений педагогической деятельности, подготовка программно-методического обеспечения педагогического сопровождения развития толерантного сознания.

2 этап деятельностный: создание условий для взаимодействия компонентов КОС, обобщение материалов мониторинга и диагностики, организация работы творческих групп педагогов для подготовки методических материалов, рекомендаций по организации КОС,

практическое осуществление ведущих направлений организации КОС в учреждении образования и культуры.

3 этап обобщающий: обобщение экспериментального материала, создание методических рекомендаций по созданию КОС в учреждениях образования и культуры многонационального региона, подготовка учебных программ по организации курсов повышения квалификации педагогов

В целом, с точки зрения современных отечественных и зарубежных ученых, именно в поликультурном образовательном пространстве создаются условия для эффективного взаимодействия таких составляющих личностного развития, как

- ценностные ориентации,
- нравственные устремления,
- духовные потребности,
- эстетико-коммуникативные установки и навыки,
- высокий уровень развитости толерантного

сознания,

так как осуществление поликультурности опирается на создание условий для развития интереса учащихся к культурным ценностям других народов, теоретического осмысления сущности мультикультурного мира; стремления к свободному самопроявлению в многокультурном социуме; на проведение занятий, включающих задания, сформулированные на основе видения мира с позиций представителей разных культур.

ЛИТЕРАТУРА

Библер В.С. На гранях логики культуры. Книга избранных очерков. М., 1997. С. 23.

Библер В.С. От наукознания – к логике культуры. Два философских введения в двадцать первый век. М.: Политиздат, 1990. 246 с.

Ибрагимова Л.А. Современные подходы к пониманию системы поликультурного образования // Обучение, воспитание, развитие учащейся молодежи в условиях поликультурного пространства России. – Нижневартовск: НГГУ, 2008. С. 48–52.

Каган М.С. Мир общения: Проблема межсубъектных отношений. М.: Политиздат, 1988. 319с.